

DOI: 10.15276/ETR.02.2021.11
DOI: 10.5281/zenodo.5527150
UDC: 658.5
JEL: M12, L22

РОЗВИТОК ПІДХОДІВ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ГНУЧКОГО УПРАВЛІННЯ

DEVELOPMENT OF APPROACHES TO THE FORMATION OF ORGANIZATIONAL STRUCTURES OF THE ENTERPRISE ON THE BASIS OF FLEXIBLE MANAGEMENT

Hanna B. Svinarova, PhD in Economics, Associate Professor
Odessa National Polytechnic University, Odessa, Ukraine
ORCID: 0000-0002-8598-3717
Email: swinarewa@gmail.com

Svitlana V. Filyppova, DEcon, Professor
Odessa National Polytechnic University, Odessa, Ukraine
ORCID: 0000-0003-2245-3599
Email: s.filyppova@gmail.com

Received 13.02.2021

Свінар'ова Г.Б., Філіппова С.В. Розвиток підходів щодо формування організаційних структур підприємства на засадах гнучкого управління. Науково-методична стаття.

Стаття присвячена методологічним аспектам еволюційного розвитку та трансформації організаційної структури управління під впливом інноваційних змін, які відбуваються у зовнішньому середовищі на засадах гнучкого управління. Розглянуті основні етапи та особливості розвитку організаційних структур. Запропонована в процесі трансформації та адаптації організаційної структури підприємства використовувати новітню методологію Agile Management, яка здатна забезпечити ефективність процесу адаптації системи управління підприємством до змін завдяки інтеграції сучасних підходів до управління, що дозволяє підприємству отримати додаткові конкурентні переваги.

Ключові слова: гнучке управління, Agile Management, інноваційні зміни, організаційна структура, система управління підприємством

Svinarova H.B., Filyppova S.V. Development of approaches to the formation of organizational structures of the enterprise based on the principles of flexible management. Scientific and methodical article.

The article is devoted to methodological aspects of the evolutionary development and transformation of the organizational structure of management under the influence of innovative changes that occur in the external environment on the basis of flexible management. The main stages and features of the development of organizational structures are considered. It is proposed to use the latest Agile Management methodology in the process of transformation and adaptation of the organizational structure of the enterprise, which is able to ensure the effectiveness of the process of adapting the enterprise management system to changes by integrating modern management approaches, which allows the enterprise to gain additional competitive advantages.

Keywords: flexible management, Agile Management, innovative changes, organizational structure, enterprise management system

В епоху глобальної цифровізації ефективність діяльності суб'єкта господарювання значною мірою залежить від організаційної структури управління, яка в процесі еволюційного розвитку зазнає певних змін відповідно до сучасних викликів зовнішнього середовища. Організаційна структура в класичному традиційному визначенні є способом, за яким підприємство здійснює взаємодію персоналу для досягнення мети, тобто, регламентує процедури, які розподіляють обов'язки за різними функціями управління, які в умовах діджиталізації зазнають значних інноваційних змін. У зв'язку з цим в сучасних умовах, актуальності набуває питання формування працездатної організаційної структури підприємства на засадах гнучкого управління, що передбачає кардинальну трансформацію організаційної культури від вертикальних до горизонтальних зв'язків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Вагомий науковий внесок у дослідження аспектів розвитку та формування, удосконалення організаційних структур підприємств зробили такі вітчизняні і зарубіжні науковці, як І.Ансоф [1], П. Друкер [2], О. Кузьмін [3], М. Мельник [4], М. Мескон [5], Н. Калюжна [6], Ф. Тейлор [6], А. Файоль [6] та інші. Однак серед невіришених питань залишаються аспекти адаптації організаційних структур підприємств на засадах гнучкого управління до сучасних умов господарювання, які супроводжуються інноваційними змінами, які постійно виникають під впливом стрімкого розвитку інформаційних технологій.

Виклад основного матеріалу дослідження

В умовах сьогодення, проблема виникає у виборі оптимальної організаційної структури підприємства, особливо в умовах трансформації економіки та залежить від множини факторів, які включають специфіку діяльності підприємства, його розмір в розрізі поглядів співробітників, доходів і географічного розподілу його об'єктів, ступінь диверсифікованості діяльності підприємства на різних ринках.

Проведене дослідження історичного контексту щодо розвитку організаційних структур, допомагає розумінню їх трансформації в умовах інноваційних змін та показує, що організаційна структура підприємства має певну інерцію, тобто те, що перебуває в русі має тенденцію рухатися по тому ж шляху. Зміна структури підприємства – складне управлінське завдання, і масштабність такого перетворення впливає на те, що вона змінюється дуже рідко, що в умовах динамічних інноваційних змін не дозволяє системі управління підприємством швидко реагувати на ці зміни шляхом адаптації під нові умови господарювання.

На початку 20-го століття промисловий сектор почав розвиватися у бік масового виробництва, що спонукало таких відомих вчених як Ф. Тейлор, А. Файоль досліджувати нові системи та розробляти принципи, на засадах яких виникала можливість структурувати організації з максимальною ефективністю та продуктивністю. Управлінська думка в цей період часу перебувала під впливом ідей М. Вебера про бюрократію, де влада приписується посадам, а не особам, що займають ці посади. На це також вплинув науковий менеджмент Ф. Тейлора щодо виконання завдання з використанням науково обґрунтованих досліджень часу та руху. Значний науковий вплив виявили ідеї А. Файоля про необхідність єдності в рамках субординації, авторитету, дисципліни, спеціалізації завдань та інших аспектів організаційної влади та розподілу обов'язків. Це створило контекст для вертикально структурованих організацій, що характеризуються чіткою класифікацією посад і структурами повноважень зверху вниз, або тим, що стало відомо як традиційна або класична організаційна структура управління підприємством.

Спеціалізація операцій, ієрархічна структура звітності через тісно зв'язаний ланцюжок підпорядкування та відповідна спрямованість індивідуальних інтересів персоналу вищим цілям підприємства в сукупності привели до організації функціональних підрозділів з порядком і дисципліною, правилами, положеннями й стандартними операційними процедурами. Цей класичний погляд (бюрократична структура) був домінуючою моделлю у першій половині 20-го сторіччя. З економічним ростом 50-60 років 20-го століття збільшувалися розміри підприємств з позиції виторгу від продажів, чисельності співробітників і географічної розосередженості,

що супроводжувалося зростанням складності та вплинуло на появи нових ідей щодо формування організаційної структури підприємства. «Один кращий спосіб» виконати роботу поступово зник як домінуюча логіка. На зміну цьому прийшли побоювання із приводу того, що традиційні організаційні структури можуть скоріше перешкоджати, чим сприяти розвитку творчості та інноваційності в умовах тиску конкуренції на глобальному рівні.

У традиційних бюрократичних структурах спостерігається тенденція до збільшення спеціалізації завдань по мірі росту організації. При групуванні завдань по підрозділам необхідно рішення щодо основи їх групування, якою до останніх декількох десятиліть, була функція. Ступінь розподілу повноважень по всій організації може варіюватися, але традиційно структуровані організації звичайно наділяють повноваженнями по прийняттю остаточних рішень тих, хто займає вищі пости у вертикально структурованій ієрархії. Незважаючи на те, що в 1950-ті та 1960-ті роки підсилювався тиск з метою залучення співробітників у процес прийняття управлінських рішень, остаточні рішення звичайно ухвалювалися вищим керівництвом підприємства.

Можна підсумувати, що у традиційної моделі організаційна структура характеризується високою спеціалізацією, функціональними підрозділами, вузькими межами контролю та централізованими повноваженнями. Таку структуру називають традиційною, класичною, бюрократичною, формальною, механістичною або системою управління та контролю. На противагу механістичної структури виступають неструктуровані, неформальні або органічні структури.

Механістична структура являє собою традиційний підхід до організаційної структури зверху вниз, у той час як органічна структура являє собою більш спільний, гнучкий підхід. Механістична структура (бюрократична) набагато більш формальна, чим органічна структура, що використовує конкретні стандарти й методи для управління кожним рішенням, який ухвалює бізнес. І хоча ця модель дійсно змушує співробітників більш відповідально ставитися до своєї роботи, вона може стати перешкодою для творчості й гнучкості, необхідних організації, щоб мати можливості справлятися з випадковими змінами на ринку.

Органічні структури відомі своїми широкими діапазонами контролю, децентралізацією, низькою спеціалізацією та розрізною відокремленістю. Гнучкість, яку забезпечує органічна структура, забезпечує інноваційність та розвиток професійності персоналу.

В умовах глобальних інноваційних змін, обумовлених розвитком інформаційних технологій виникають нові управлінські концепції щодо організаційної культури та структури

підприємства. Гнучке управління підвищує цінність інновацій за допомогою адаптивних методів, уперше розроблених японськими компаніями й популяризованих розробниками програмного забезпечення. Завдяки технологіям-інтеграторам методологія гнучкої розробки програмного забезпечення Agile проникає у бізнес-середовище та створюється нова управлінська концепція Agile Management, за допомогою якої на ринок виводяться найбільш цінні інновації з меншим рівнем ризику, тим самим, удосконалюючи взаємодію команди та задоволеність клієнтів. Методологія Agile дозволяє більш швидше адаптуватися системі управління підприємством до змін, яка базується на інтеграції методик та підходів до управління, які дозволяють:

- фокусувати всю команду, а не тільки лідера на потребах та цілях клієнтів для підвищення ефективності якості управлінських рішень;
- здійснювати функціональні операції короткими фіксованими відрізками часу (2-3 тижня) – ітераціями, кожна з яких охоплює планування, аналіз, проектування та розробку, тестування та документування, які дозволяють створити частину функціоналу продукту, або управлінського процесу та бачення його розвитку у подальшому. Також важно зробити акценти на тому, що зроблено не якісь-то відсоток роботи, а конкретний відсоток саме функціоналу, який вже працює;
- спростити організаційну структуру підприємства за рахунок переходу до горизонтальних зв'язків. Одним із принципів, на яких базується Agile – це гранична простота, тому організаційна структура підприємства, бізнес-процеси праці співробітників та правила повинні бути наскільки це можливо простішими, що дозволяє працівникам підприємства сфокусуватися на своїх бізнес-задачах та на цінності, яку вони створюють для клієнтів, а не на дотриманні регламентів і правил;
- активно використовувати зворотний зв'язок – необхідна умова здійснення будь-якого процесу, що дозволяє коректувати свою працю після тестування, шляхом видалення із процесу помилки, або додавання користі у роботі;
- підвищення повноважень та відповідальності персоналу, що дуже важливо саме при використанні його інтелектуальних здібностей, що більш мотивують співробітника на створення унікальних управлінських рішень шляхом постійного саморозвитку та навчання для підвищення самостійності та креативності мислення.

К тому ж, при самостійності прийняття рішень в розв'язанні існуючої проблеми, або задачі підвищується їх швидкість за рахунок відсутності потреби в їх узгодженні з вищим керівництвом. Одним із розповсюджених способів формування

роботи в Agile є використання фреймворку Scrum, що припускають систему само організованих команд та заохочують на різних рівнях управління до лідерства.

Концепція гнучкого управління Agile наведено на рис. 1.

Не зважаючи на стрімкі зміни в бізнес-середовищі, більшість великих підприємств до сих пір схиляються до бюрократичних форм управління, при цьому випробують гостру потребу в інноваціях, які можуть поліпшити бізнес-результати, тому в умовах сьогодення необхідно знайти баланс між гнучким управлінням та традиційними формами управління підприємством.

При використанні концепції Agile після визначення можливості впровадження інноваційного підходу, вище керівництво підприємства збирає невеликі багатопрофільні команди, що самоуправляються з метою розроблення та реалізації управлінських рішень щодо найкращих можливостей створення цінності. Лідер, в процесі роботи з командою постійно визначає пріоритети загальних можливостей, як і коли їх використовувати для забезпечення ефективного результату, координатор процесу навчає зібрану команду методології Agile. Багатопрофільна команда створює дорожню карту процесу, розділяє складні проблеми на більш керовані завдання та фокусується на найбільш важливих можливостях. Робота команди здійснюється короткими циклами-ітераціями для створення працюючих прототипів продукту, після чого клієнти, які тісно співпрацюють з командою тестують працюючий прототип та відгукуються о своїх потребностях, на основі чого команда адаптує свій підхід для отримання вигоди по відгукам клієнтів.

Таким чином використання концепції Agile Management дозволяє:

- змінити акценти вищого керівництва з поточних задач на розроблення стратегічного базису;
- швидко та часто адаптувати існуючу стратегію під впливом інноваційних змін зовнішнього середовища;
- розширити фокус та зменшити багатозадачність;
- за рахунок використання сучасного цифрового інструментарію управління виключити рутинну працю та інші непродуктивні втрати;
- підвищити ефективність управління змінами в системі управління підприємством.

Так, Agile може стати потужним інструментом підвищення продуктивності та інноваційності, який дозволяє реалізувати прагнення до швидкої та гнучкої адаптації до сучасних умов функціонування підприємств. Але необхідно розуміти, що відразу та з повним охоптом всі функції для кожного виду робіт змінити не можливо.

Рисунок 1. Концепція гнучкого управління Agile

Джерело: власна розробка автора

Agile-команди дійсно можуть трансформувати систему управління, зробити працю співробітників більш ефективною та корисною та стимулювати інновації, але за умовою правильного розуміння та реалізації методу. Кожне підприємство повинно знайти баланс між оптимізацією, контролем функціоналу та застосуванням інноваційних підходів.

Гнучкі методи, як і всі інші інструменти управління, мають сильні та слабкі сторони. Невеликі автономні гнучкі команди більш соціально задоволені, швидше та успішніше, але вони також вимагають більшої координації й більш частих циклів планування та фінансування. Тому, кращий підхід – це використання методології Agile в комбінації з іншими інструментами, а не простий вибір серед усіх інших управлінських підходів.

Таким чином, для підтримки та розширення конкурентних переваг необхідно постійно змінювати бізнес, постійно впроваджуючи не тільки нові продукти, або послуги, а також новітні методи організації роботи та процедури.

Висновки

Відтак, під впливом інноваційних змін, які обумовлюються стрімким розвитком сучасних технологій, методи організаційного управління зазнають суттєвих змін та потребують їх впровадження в процесі трансформації системи управління підприємством та її організаційної структури. В умовах зростання інтелектуальних потреб сучасних систем управління підприємством використання методів гнучкого управління в процесі трансформації його організаційної структури дозволяє отримати більш значні результати та конкурентні переваги. В межах трансформації організаційної структури на засадах методології Agile відбувається переорієнтація організаційних зв'язків з вертикальних до горизонтальних, що дозволяє постійно підвищувати інноваційність, креативність та самостійність в прийнятті унікальних рішень управлінського персоналу, що дозволяє розширювати можливості підприємства та досягати кращих фінансових результатів функціонування на ринку.

Abstract

In today's conditions, the problem arises in choosing the optimal organizational structure of the enterprise, especially in the context of economic transformation and depends on many factors that include the specifics of the enterprise's activities, its size in terms of employees' views, income and geographical distribution of its objects, the degree of diversification of the enterprise's activities in different markets.

The conducted research of the historical context of the development of organizational structures helps to understand their transformation in the context of innovative changes and shows that the organizational structure of an enterprise has a certain inertia, that is, what is in motion tends to move along the same path. Changing the structure of an enterprise is a complex management task, and the scale of such transformation affects the fact that

it changes very rarely, which in the conditions of dynamic innovative changes does not allow the enterprise management system to quickly respond to these changes by adapting to new business conditions.

In the context of global innovative changes caused by the development of information technologies, new management concepts are emerging regarding the organizational culture and structure of the enterprise. Flexible management increases the value of innovation through Adaptive Methods first developed by Japanese companies and popularized by software developers. Thanks to integrator technologies, the Agile software development methodology penetrates the business environment and creates a new management concept of Agile Management, through which the most valuable innovations with a lower level of risk are brought to the market, thereby improving team interaction and customer satisfaction. The Agile methodology allows the enterprise management system to adapt more quickly to changes, which is based on the integration of management techniques and approaches.

Список літератури:

1. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. – М. : Экономика. – 1989. – 519 с.
2. Друкер П. Ф. Энциклопедия менеджмента / П. Ф. Друкер. – Москва: Изд. Дом «Вильямс». – 2004. – 432 с.
3. Кузьмін О.Є. Керівництво організацією: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала, О.Г. Мельник, І.С. Процик. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2008. – 244 с.
4. Мельник М.В. Анализ и оценка систем управления на предприятиях / М.В. Мельник. – М.: Финансы и статистика. – 2009. – 136 с.
5. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Пер. с англ. – М. : Дело. – 1992. – 702 с.
6. Калюжная Н.Г. Определение понятий «система» и «система управления» на основе дескриптивного и конструктивного подходов / Н.Г. Калюжная // Бизнес Информ. – 2015. – № 2. – С.15–20.
7. Тэйлор Ф. Принципы научного менеджмента. Серия: Классики менеджмента. Вып.1. – М.: Контроллинг. – 1991. – 450 с.
8. Управление – это наука или искусство / А. Файоль, Г. Эмерсон, Ф. Тейлор, Г. Форд. М.: Республика. – 1992. – 351 с.

References:

1. Ansoff, I. (1989). Strategic management. Moscow: Ekonomika [in Russian].
2. Drucker, P. (2004). Encyclopedia of Management. Moscow: Vilyams [in Russian].
3. Kuzmin, O.Ye., Mala, N.T., Melnyk, O.H. & Protsyk, I.S. (2008). Management of the organization. Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika" [in Ukrainian].
4. Melnyk, M.V. (2009). Analysis and assessment of management systems in enterprises. Moscow: Finansy i statistika [in Russian].
5. Meskon, M.Kh., Albert, M. & Khedouri, F. (1992). Fundamentals of management. Moscow: Delo [in Russian].
6. Kalyuzhna, N. (2015). Definition of the concepts of "system" and "control system" on the basis of descriptive and constructive approaches. Biznes Inform, 2, 15-20 [in Russian].
7. Teylor, F. (1991). Principles of Scientific Management. Series: Classics of Management (Vol. 1). Moscow: Kontrolling [in Russian].
8. Fayol, A., Emerson, H., Taylor, F. & Ford, H. (1992). Management is science or art. Moscow: Respublika [in Russian].

Посилання на статтю:

Свінарьова Г.Б. Розвиток підходів щодо формування організаційних структур підприємства на засадах гнучкого управління / Г. Б. Свінарьова, С. В. Філіппова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2021. – № 2 (54). – С. 87-91. – Режим доступу до журн.: <https://economics.net.ua/files/archive/2021/No2/87.pdf>. DOI: 10.15276/ETR.02.2021.11. DOI: 10.5281/zenodo.5527150.

Reference a Journal Article:

Svinarova H.B. Development of approaches to the formation of organizational structures of the enterprise based on the principles of flexible management / H. B. Svinarova, S. V. Filyppova // Economics: time realities. Scientific journal. – 2021. – № 2 (54). – P. 87-91. – Retrieved from <https://economics.net.ua/files/archive/2021/No2/87.pdf>. DOI: 10.15276/ETR.02.2021.11. DOI: 10.5281/zenodo.5527150.

